

ЛИДЕРСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА В ЛИЧНОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6479466>

Ибрагимова Зулайхо Каримбаевна

преподаватель Хорезмского областного юридического техникума.

Ибрагимова Лайло Каримбаевна

учитель Ургенчского ПТУ №2

Авезова Дилноза Озадовна

преподаватель Ургенчского ПТУ №2

Аннотация: В данной статье рассматриваются лидерские качества личности и его/ее управленческие аспекты и сходства, а также подробно описывается, как должен выглядеть сотрудник с лидерскими качествами.

Ключевые слова: лидерство, психология управления, креативность, мотивационная деятельность, «боевой» лидер, прислушивание к интуиции, лидерские функции, лидерские качества.

Сегодня от каждого, кто хочет найти свое место в обществе, требуется наличие таких качеств, как коммуникабельность, гибкость, креативность и лидерские качества.

При анализе деятельности менеджера в психологии управления основное внимание уделяется тому, соответствует ли менеджмент его потребностям или способностям, по каким индивидуальным характеристикам он поднялся до уровня менеджера, какие методы управления использует разными ни были представления человека о функциях руководителя, руководитель может в реальной. успешно выполнить работу, чтобы сосредоточиться на ряде вопросов, таких как методы воздействия, которые он использует. Разные люди по-разному относятся к лидерству: кого-то интересуют привилегии быть лидером, кто-то предпочитает права, которые им будут предоставлены, а кто-то предпочитает брать на себя более высокие обязанности. Какими бы жизни направлять группу людей к целенаправленной деятельности, быть их руководителем, осуществлять различную деятельность, приобретать авторитет, за каждую выполненную работу Требуется многие качества, такие как способность брать на себя ответственность. Особенно сложно руководителю нести ответственность за характер межличностных отношений в разных группах, часто одному руководителю в нескольких группах одновременно, поскольку неповторимая индивидуальность

каждого человека формировавших эти группы, разнообразие их представлений о менеджере и наличие неформальных лидеров в группах требовали от лидера наличия как опыта, психологического интеллекта, так и терпеливой удовлетворенности в работе с людьми. Поэтому целесообразно проанализировать психологическое содержание понятий «лидер» и «лидер», которые часто употребляются рядом в нашей повседневной жизни и в научной литературе.

Слова лидер и лидер часто употребляются в одном и том же значении, но на самом деле между ними есть существенные различия. Лидер – это не всегда тот, кто возглавляет организацию. Лидер – это человек, обладающий способностью влиять на членов группы и способный объединить членов группы и вести их к общей цели. Лидер работает с долгосрочным видением и создает высокие идеи. Это вдохновляет членов команды на реализацию этих идей и поддерживает их необходимой информацией и знаниями.

Но хотя между лидерством и лидерством есть разница, они взаимосвязаны и одно дополняет другое. Отделение их друг от друга не всегда приводит к эффективному результату. Давайте взглянем на анализ различий между лидером и лидером.

Б. Д. Паригин различает эти два понятия и пишет:

1) если лидер в основном управляет межличностными отношениями в группе, лидер управляет формальными отношениями в группе;

2) если лидерство характерно только для малых групп, то права лидерства могут возникать и осуществляться даже внутри больших групп;

3) если лидерство - стихийный, хаотичный процесс, то лидерство - целенаправленное событие, возникающее в результате выборов на основе выработанных в обществе норм и процедур;

4) если лидерство является временным явлением по отношению к управлению, то оно произойдет в долгосрочной или краткосрочной перспективе в зависимости от ожиданий членов группы, их настроения, направленности деятельности;

5) отличие руководителя от лидера в том, что он имеет систему наказаний и поощрений, которой нет у руководителя, и может регулярно воздействовать на своих сотрудников;

6) руководитель может прямо и добровольно принимать решения, указания, инициативы в группе, а у руководителя есть много официальных указаний, планов, норм, распоряжений в этом направлении, за пределы которых трудно выйти;

7) Если деятельность лидера осуществляется только в малых группах, поскольку лидер является представителем этой группы, в более широком

социальном кругу, в обществе, его полномочия широки и его возможности широки.

Лидер никогда не бывает один, он всегда среди членов группы, он побуждает членов этой группы действовать тем или иным образом, хорошо знает, является самым предприимчивым из всех.

Что нужно, чтобы стать настоящим лидером? Каковы ключевые лидерские качества? Многие считают «привилегией» быть «лидером» или лидером. Но они не знают, каким должен быть настоящий лидер и какими качествами должны обладать люди, если они хотят, чтобы за ними шли, и хотят быть похожими на него.

Лидер, как маяк, — это человек, который показывает людям, которые ему доверяют, куда идти, и член команды, который показывает тем, кто ему доверяет, куда идти.

Лидером сообщества может быть человек, обладающий широким кругом интересов, глубоко мыслящий и заинтересованный прежде всего в личностном росте, развитии и самопознании других.

Лидер должен обладать следующими качествами:

- Понять свое предназначение;
- научиться самоконтролю и интуиции;
- Адекватная самооценка;
- Не бояться риска и всегда быть к нему готовым;
- Честность и надежность;
- Мотивационная активность и адекватная инициатива;
- Активная жизнь;
- Умение объединять людей;
- Умение организовать работу и мотивировать команду на быстрое решение командных задач;
- Способность быстро двигаться в любой ситуации;
- Будьте готовы помочь и поддержать членов команды в трудную минуту.

Это не значит, что руководитель должен все делать сам. Одной из основных функций лидера является поощрение участия. Руководитель группы собирает и раздает заметки, готовит графики, обобщает информацию и представляет идеи команде.

Опытный тимлид может нанять всех членов команды. Также важно, чтобы руководитель группы уделял пристальное внимание поставленной задаче и заботился о членах команды.

К основным функциям руководителя группы относятся:

- Управление командой с постоянным улучшением;

- Своевременная организация собраний команды по плану;
- изучение и применение методов повышения качества;
- Если команда растет, дайте всем знать и мотивируйте участников;
- Изучать, контролировать и информировать друг друга о принципах динамичной командной работы - трудолюбия;
- Обеспечение того, чтобы люди с разным опытом, опытом, ценностями и убеждениями работали вместе;
- Поделитесь своим опытом и знаниями с другими участниками.

Быть лидером не означает, что каждый за все отвечает. Одной из основных функций лидера является поощрение участия. Руководитель группы собирает и раздает заметки, готовит графики, обобщает информацию и представляет идеи команде.

Опытный тимлид может нанять всех членов команды. Также важно, чтобы лидер уделял пристальное внимание поставленной задаче и заботился о членах команды.

Стивен Р. Кови в своей книге «7 навыков успешных людей» говорит: «Вы можете купить труд людей, но вы не можете купить их страсть и преданность делу. Вы не можете купить их творчество, гениальность и изобретательность за деньги. В продолжение этих размышлений ученый дает описание события, которое произошло в его жизни. «Когда я сидел на собрании, мужчина спросил:

- Ленивый, как вы относитесь к некомпетентным сотрудникам?

Кто-то из толпы откусил:

- Я брошу в них гранату!

Несколько человек приветствовали воинственную реакцию: мужчина сказал: «Делай, как я говорю, или исчезни с глаз моих».

Потом другой человек спросил:

- Кто будет ремонтировать руины после взрыва гранаты?

«Руин не будет», – ответил лидер «боевиков».

«Тогда почему бы вам не использовать этот метод на своих клиентах?»

– продолжил мужчина.

"Это не то же самое для клиентов", сказал он.

- Тогда почему это можно сделать с работниками?

- Потому что они работают под моим началом.

-Понятно. Скажите, лояльны ли к вам ваши сотрудники, много ли они работают?

«Вы что, шутите? Хороших людей сейчас не найти. Мои сотрудники часто увольняются, бросают работу или работают в двух местах. Им все равно».

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что здесь руководитель никогда не сможет завоевать симпатии сотрудников, поскольку ставит во главу угла только материальные интересы, не учитывает здоровье, психику, самочувствие сотрудников.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Коллектив авторов. Личное развитие. Учебник. – Т.: ТДЮОУ, 2019. – Б. 167.
2. Стивен Р. Кови. 7 навыков успешных людей. Ташкент - 2021 - Б.61.62.
3. Парыгин Б.Д.Руководство и руководство.1973